

DE BETEKENIS VAN 'SPONS' VERKENNEN

MET LOUIS BONHOURE

Louis Bonhoure, masterstudent, onderzoekt het recente gebruik van het woord "spons" in relatie tot het verminderen van overstromingen en droogte.

Hij bekijkt hoe dit eenvoudige beeld helpt om complexe natuurlijke processen op een toegankelijke manier uit te leggen.

Door een technisch begrip te vertalen naar een direct herkenbaar beeld, laat hij zien hoe het woord "spons" een brug kan slaan tussen wetenschap en samenleving.

SpongeScapes heeft financiering ontvangen van het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder Grant Agreement nr. 101112738 en van UK Research and Innovation/HM Government. De hier weergegeven meningen en standpunten zijn uitsluitend die van de auteur(s) en vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van de Europese Unie of UK Research and Innovation/HM Government.

© 2025 – International Office for Water voor het SpongeScapes-project.

Masteronderzoek:

Louis Bonhoure – University of Montpellier & AgroParis Tech

Script :

Chloé Déchelette
(OïEau)

Eindredactie:

Benoît Fribourg Blanc (OïEau)
Dr. Ellis Penning (Deltares)

Script, tekeningen en inkleuring:

Élisa Bézier and Jean Combette (OïEau)

EERST ANALYSEERDE IK HOE VAAK HET WOORD "SPONS" VOORKOMT IN KRANTEN, WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELLEN EN EU-PUBLICATIES...

DUS GINGEN ZE HET HEBBEN OVER WAT DEZE ECOSYSTEMEN VOOR ONS DOEN: WATER VASTHOUDEN, OVERSTROMINGEN VERMINDEREN, DROOGTE TEGENGAAN...

*Het Sponge City-concept draait om steden die regenwater opnemen als een spons — om overstromingen te beperken en hitte te verminderen.

IEDEREEN HEEFT DUS ZIJN EIGEN "SPONS" — MOOI, MAAR OOK VERWARREND.

HIER ZIT HET LASTIGE: ALS EEN WOORD TË POPULAIR WORDT, KAN HET OVERGEBRUIKT OF VERKEERD GEBRUIKT RAKEN.

SPONZEN OVERAL!

klap
Yay!
klap
klap
Youhou!

HET MAAKT COMMUNICATIE EENVOLDIGER... MAAR OOK GLAD TERREIN.

SPONZEN OVERAL!

SPONS IS HET NIEUWE CHIQUE!

WAT...?!

WETLANDS WORDEN AL LANG BESCHREVEN ALS SPONZEN.

MAAR HUN SPONSWERKING IS NIET ALTIJD HETZELFDE.

WE HEBBEN MEER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NODIG OM DE SPONSFUNCTIE IN NATUURLIJKE ECOSYSTEMEN ECHT TE BEGRIPPEN.

WANT: ALS EEN SPONS VOL IS, IS ZE VOL. WE KUNNEN NIET VERWACHTEN DAT EËN SPONSMAATREGEEL GENOEG IS VOOR EEN BUI DIE EENS IN DE 10 OF 100 JAAR VALT.

"Geen druppel meer, bedankt."

EN ALS EEN SPONS LEEG IS, IS ZE LEEG. EËN SPONSMAATREGEEL KAN OOK NIET IN Z'N EENTJE EEN HELE REGIO DOOR EEN LANGE DROOGTE HELPEN.

DAAROM HEBBEN WE DUIDELIJKE DEFINITIES NODIG.

WAT IS EEN SPONSMAATREGEEL PRECIËS? WAT DOET DIE ECHT?

WATEREXPERTS DIE IK INTERVIEWDE SPRAKEN NIET OVER EËN SOORT GEBIED OF EËN SOORT MAATREGEEL.

HET GAAT ZE VOORAL OM DE FUNCTIES.

Een sponsmaatregel doet drie dingen:

1. Water opnemen
2. Het tijdelijk vasthouden
3. En het langzaam weer vrijgeven

EXTRA VOORDEEL: SPONSMAATREGELN VERSTERKEN VAAK DE BIODIVERSITEIT, VERBETEREN DE BODEMGEZONDHEID EN BESCHERMEN DE WATERKWALITEIT.

SPONSMATREGELEN KUNNEN NATUURLIJK ZIJN, ZOALS WETLANDS, RIVIEREN, BOSSEN OF GEZONDE BODEMS, MAAR OOK DOOR MENSEN GEMAAKT, ZOALS NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW OF SLIMME STADSONTWERPEN. MAAR ZE WERKEN ALLEEN ALS ZE PAssEN BIJ DE LOKALE OMSTANDIGHEDEN. EN OM IMPACT TE HEBBEN, MOETEN ER VEEL TEGELIJK WORDEN TOEGEPAST IN HET LANDSCHAP.

